

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Рахманов Абдурауф Мухаммедович

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА ЁШЛАРДА МУСТАҚИЛ ТАФАККУР ВА ИННОВАЦИОН

ҲОЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЎРНИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN